

GOJI (LYCIUM BARBARUM L) INNOVATSION DORIVOR O'SIMLIK

Choriyev Jahongir Olimjon o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7743269>

Anotatsiya: Bugungi kunda Dorivor o'simliklarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Hozirgi kunda dunyo tibbiyotida dorivor o'simliklar bilan davolash yo'lga qo'yilgan bo'lib, ularning natijalari yaxshi samara bermoqda. Dorivor o'simliklarni yetishtirish, ularning plantatsiyalarini yaratish hozirgi kunning talabidir. Dunyo farmasevtika tarmog'ida bemorlarni davolashda tabiiy o'simliklardan foydalanish asosiy o'rinlardan biridir. Bu sohada noyob tarkibga ega bo'lgan dorivor o'simliklarni yetishtirish orqali qo'shimcha moddiy zanjirni hosil qilish mumkin.

Kalit so'zlar: Lycium barbarum, goji mevalari, antioksidantlar, plantatsiya, goji ildiz qobig'i, goji barglari, vegetativ ko'payish

Goji (*Lycium barbarum* L) is an innovative medicinal plant

Student of Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy

Choriyev Jahongir Olimjon o'g'li Abstract: Today, the demand for medicinal

plants is increasing. Currently, in world medicine, treatment with medicinal

plants has been established and their results are good. Cultivation of medicinal

plants and creation of their plantations is the demand of today. The use of

natural plants in the treatment of patients is one of the main places in the world

pharmaceutical network. In this area, it is possible to create an additional

material chain by cultivating medicinal plants with unique composition.

Key words: *Lycium barbarum*, goji berries, antioxidants, plantation, goji root

bark, goji leaves, vegetative propagation

Годжи (*Lycium barbarum* L) — инновационное лекарственное растение.

Студент Деновского института предпринимательства и педагогики

Чориев - сын Джахангира Олимджона

Абстрактный: Сегодня спрос на лекарственные растения увеличивается. В

настоящее время в мировой медицине налажено лечение лекарственными

растениями и его результаты хорошие. Выращивание лекарственных

растений и создание их плантаций – потребность сегодняшнего дня.

Использование натуральных растений в лечении больных занимает одно

из основных мест в мировой аптечной сети. В этой сфере можно создать

дополнительную материальную цепочку за счет выращивания

лекарственных растений уникального состава.

Ключевые слова: *Lycium barbarum*, ягоды годжи, антиоксиданты,

плантация, кора корня годжи, листья годжи, вегетативное размножение.

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda dorivor va ziravor o‘simliklarni rivojlantirishga, xususan tabiiy boyliklardan samarali va unumli foydalanishga katta ahamiyat berilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-apreldagi “Yovvoyi holda o‘sovchi dorivori o‘simliklarni muxofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4670-son qarori sohani tubdan rivojlanishining huquqiy asoslarini yaratib berdi. Ushbu qarordagi vazifalarni amalga oshirish natijasida dorivor o‘simliklarni nafaqat tabiatda yovvoyi holda terib olish, balki madaniy holda plantatsiya usulida ko‘paytirish va qayta ishlashni tashkil etish bilan shug‘ullanuvchi fermerlar va tadbirkorlar soni ham sezilarli darajada ortib bormoqda. Aytish joizki, sohaning rivojlanib borishi barobarida aholining tabiiy dori vositalariga qiziqishi va iste‘moli ko‘payib, xabardorligi ortib bormoqda. Bu boradagi ishlarni yana-da kuchaytirib, aholining nafaqat iste‘mol madaniyatini oshirish, balki o‘z tomorqalarida dorivor o‘simliklar yetishtirishga jalb etish, “bir mahalla – bir mahsulot” tamoyili asosida klasterlar va eksport qiluvchilar hamkorligida dorivor o‘simliklarni ekish, birlamchi qayta ishlab, ichki va tashqi bozorlarga yo‘naltirish orqali o‘z-o‘zini band qilish, aholi daromadini ko‘paytirish lozim Dorivor o‘simliklarni tabiiy manbalarini saqlab qolish orqali ularning hayotiy faoliyatini saqlash, ekologiyani tozalash, noyob tarkibini bilish mumkin. Surxondaryo hududida noyob o‘simliklar juda ko‘p. Ularning turlarini yaxshi o‘rganish orqali dunyo farmasevtika sanoatiga aynan shu hududda ekiladigan o‘simliklarni o‘stirish mumkin. Mavzuda asosiy vazifalarim, Surxondaryo viloyatida tarqalgan dorivor o‘simliklarni o‘rganishim, ularning geografik yangi xaritalarini tuzish uchun ma‘lumotlar yig‘ish, dunyo farmasevtika sanoatida qo‘llaniladigan o‘simliklarni o‘rganish zarur. Hozirgi kunda dorivor o‘simliklarni o‘rganishga katta e‘tibor berilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 26.11.2020 yildagi PQ-4901-son”Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash, ularning urug‘chilligini yo‘lga qo‘yishni rivojlantirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar ko‘lamini kengaytirishga oid chora-tadbirlar to‘g‘rida” gi qarori ham mavjud.

Goji (*Lycium barbarum*) - keng tarqalgan baland buta, balandligi 3,5 m gacha. Himoloylarda keng tarqalgan bo‘lib, dengiz sathidan 3000 m balandlikda joylashgan. Xitoy vatani hisoblanadi. Siz shuningdek, janubiy Evropada, Eronda buta topishingiz mumkin. Shimoli Afrika. Bu buta oddiy Dereza, Xitoy Dereza nomi bilan ham tanilgan. Solanaceae oilasi Dereza jinsiga mansub. Umumiy nomlar - Xitoy bo‘ri, qizil medlar, bo‘ri (Rossiyada bir xil nomdagi keng

tarqalgan o'simlik bilan adashtirmaslik kerak).Goji nomi sharqdan kelgan. Miloddan avvalgi 650 yil qo'lyozmalarda uchraydi, unda rezavorlar qonni tozalash va yoshartirish xususiyatiga ega dorivor deb ataladi. Xitoyda afsonalar goji rezavorlarini boqiylik mevalari deb atashadi. Bir afsonada Tang sulolasi davrida g'ayrioddiy buta o'sib chiqqanida, mevalari pishib bo'lgach, tog'lar etagidagi buloqqa tushib qolgan. Bu manbadan suv ichgan aholi salomatligini, kuchini va yoshligini saqlab qoldi. Bugungi kunda goji mevalari butun dunyoda "baxt va uzoq umr mevalari" sifatida faol reklama qilinmoqda. Goji - qalin, chuqur ildizlarga ega bo'lgan bargli buta bo'lib, ko'plab avlodlarni beradi. Toj qalin.Goji novdalari uzun, novdasimon, yoshi bilan osilib turadi, ingichka tikanlar bilan qoplangan. Kurtaklar och sariq rangga ega. Bargchalar qisqa petiole, muqobil, butun, shakli ellipssimon, go'shtli, tepada yashil va quyida ko'k rangda. Gullar - lilak yoki binafsha-pushti qo'ng'iroqlar. Mevalar cho'zinchoq shakldagi qizil suvli rezavorlar, shirin-achchiq yoki nordon ta'mga ega. Rus tilida sirli goji rezavorlari va ilmiy "dereza" deb ataladi. Aslida goji rezavorlarini faqat meva deb hisoblash mumkin dereza xitoy(Lycium chinense) yoki d) oddiy yoki vahshiylik(L. barbarum). Odamlar orasida dereza bo'ri mevasi deb ham ataladi (lekin bu nom bir qator turli xil o'simliklarga, shu jumladan zaharli bo'lmaganlarga, masalan, derezaga berilgan), jozibasi. Siz "Tibet zirk" nomini tez-tez eshitishingiz mumkin, ammo dereza va zirk (Berberis) butunlay turli o'simliklar turli oilalardan - chalkashtirmang! Siz goji niqobi ostida zirk ko'chatlarini siljitishingiz mumkin. "Goji" (Goji) nomi paydo bo'ldi ingliz tili xitoy lahjalaridan - Xitoyda dereza shunday deb ataladi.Goji xitoylari Xitoyning shimoli-g'arbiy qismidagi Tibet platosining sharqiy chekkasida joylashgan Ningxia Hui avtonom viloyatidan keladi. Aynan u uzoq umr ko'rgan rohiblar haqida ko'plab afsonalar va mish-mishlarni keltirib chiqardi.Oddiy Goji xossalari bo'yicha deyarli tovardan kam emas, lekin uning tarqalish maydoni kengroq - siz bu rezavorni Xitoyning sharqida va markazida, butun dunyoda topishingiz mumkin. Janubiy-Sharqiy Osiyo, biz ham shunday qilamiz: Markaziy Osiyo, Kubanda, Primoryeda, Kavkazda, Ukrainada, Rossiya. Goji tungi soyalar oilasiga tegishli bo'lib, balandligi uch metrga etadi, osilgan tikanli shoxlari va mayda barglari bilan bargli buta. Tojning diametri 6 m gacha yetishi mumkin. Ildiz tizimi ko'plab ildiz avlodlarini hosil qiluvchi chuqur kuchli ildizlarga ega kuchli.O'simlik, agar o'stirilsa, juda bezaklidir: shoxlari yoqimli och sariq rangga ega, barglarning rangi yuqorida och yashil, pastda mavimsi.U iyun oyida gullashni boshlaydi va oktyabrgacha ko'zni quvontiradi. Pushti, binafsha, ba'zan hatto jigarrang-binafsha gullar ham yumshoq yoqimli hidga ega.Rezavorlar

cho'zinchoq, to'q sariq, qirmizi-qizil, uzunligi 2 sm gacha, surgunning sochilgan konvertiga o'xshaydi. Ekilganidan keyin 3 yildan boshlab meva bera boshlaydi, ba'zan ertaroq.urug'lar- urug'lar bilan yaxshi tarqaladi. Ular bahorda tabaqalanishsiz issiqxonada ekilgan va qishga qoldirilgan. Ko'chatlar o'sishni boshlaganda, butaning zichligi uchun asirning yuqori qismini chimchilab qo'ying.Vegetativ ravishda- taxminan 10 sm uzunlikdagi yarim lignified so'qmoqlar bilan ko'paytirilishi mumkin, ammo kurtaklar ustida eski yog'och borligini ta'minlash uchun ehtiyot bo'lish kerak. Buning uchun kesmaning bir qismini "Kornevin" va ichiga botirib oling iyul-avgust issiqxonada yoki plynka ostida o'simlik. Chig'anoqlangan so'qmoqlar bilan ko'paytirilganda, u tezroq ildiz otadi. Kuzdan qishning oxirigacha salqin joyda yoki salqin, ammo izolyatsiya qilingan balkonda ildiz otishini kuzatish mumkin.Kavkazda goji ko'pincha o'z-o'zidan ekish orqali tarqaladi.Goji uchun tuproq reaksiyasi zaif kislotali-kuchli gidroksidi bo'lishi mumkin, lekin printsiplial jihatdan u har qanday tuproq tarkibida o'sishi mumkin. Qo'nish uchun afzallik berilishi kerak quyoshli joylar. Dereza turg'un suvni yoqtirmaydi. Eng yaxshi vaqt ekish uchun - bahor. Kuzda goji kamdan-kam ekiladi, u ekstremal bog'dorchilikka o'xshaydi, chunki u ko'pincha qishda muzlashi mumkin. Ammo ijobiy natijalar ham bor kuzgi ekish issiqroq hududlarda. Sinovlar Sankt-Peterburgning naslchilik maydonlarida o'tkazildi. Boshpana bilan qishda ildiz bo'yni darajasiga yoki qor qoplaminig oxirigacha muzlatilgan. -15°C gacha sovuqqa bardosh bera oladi. Ko'pgina manbalar (Germaniya bolalar bog'chalari) hatto -25°C gacha bo'lganini aytishadi, ammo o'rta chiziqda bu juda xavflidir.Rossiyaning janubida u boshpanasiz qishlashi mumkin.

Goji ko'chati ostida biz 50-60 sm kengligida va taxminan 40 sm chuqurlikdagi teshik tayyorlaymiz.Bir-biridan 1,5-2 metr masofada bir nechta o'simliklar uchun chuqurlarni joylashtiramiz. Biz 150-200 g superfosfat, 8-10 kg kompost (gumus, torf), 30-40 g kaliy sulfat yoki qo'shamiz. yog'och kuli va yaxshilab aralashtiramiz. Ko'chatlarni biroz chuqurlashtirish kerak.Ekishdan so'ng, yaxshilab sug'orib, torf yoki gumus bilan mulchalash kerak. Goji faqat ekishdan keyin va yozning quruqligiga qarab haftada 2 martadan ko'p bo'lmagan sug'orishingiz mumkin yuqori kiyinish: Dereza hatto kambag'al tuproqlarda ham o'sadi, lekin eng yaxshi sifat mevasi o'rtacha unumdor tuproqlarda kuzatiladi. O'simlik mavsumida yosh o'simliklarni boqishingiz mumkin, ular qo'shimcha oziqlantirishga muhtoj emas.Goji qirqish va kesishga yaxshi hosil beradi. Undan yangi kurtaklar o'sib chiqadi eski yog'och. Manzarali bog'dorchilikda, hatto maxsus mexanik qurilmalar bilan ham kesishga yaxshi

toqat qiladi. Qishda, goji xavfsiz bo'lishi uchun muzlatib qo'yishi mumkin, ko'plab bog'bonlar o'simlikni chuqur idishlarga ekishadi va bahorgacha podvallarda saqlashadi. Ammo shunday bog'bonlar ham borki, ularda dereza muzlamaydi va faqat archa shoxlari va qor bilan qoplangan, bahorgacha qishlaydi Goji rezavorlari tarkibida S vitamini, ko'plab turli minerallar va polisaxaridlar, B vitaminlari, shuningdek, muhim ahamiyatga ega ekanligiga ishoniladi. Yog' kislotasi. Bundan tashqari, ular juda ko'p miqdordagi oqsillarni o'z ichiga oladi va shu bilan hatto donni ham ortda qoldiradi. Goji rezavorlaridan tayyorlangan qaynatma tanani tozalaydi, ehtimol oqsillar bilan birgalikda tonik xususiyatlari tufayli, xitoycha. Xalq tabobatida kuchli tabiiy afrodisyak sifatida ishlatiladi. O'tkazilgan Ilmiy tadqiqot haqiqatan ham qon testosteronining ko'payishini tasdiqladi. Sink va temirning yuqori miqdori tufayli ular ko'pincha anemiya uchun ishlatiladi. Boshqa o'tlar bilan birgalikda ular surunkali charchoqni davolash va immunitetni oshirish uchun ishlatilishi mumkin. Gipertenziya bilan kurashish vositasi sifatida foydali. Zamonaviy tibbiyotda gojining antitumor xususiyatlari tasdiqlanmagan. Ammo qandli diabetning dastlabki bosqichlarida yordam beradigan oddiy goji mevasidan maxsus polisaxarid ajratilganligi ilmiy jihatdan isbotlangan.

Goji mevalari Odatda quritilgan holda ishlatiladi. Siz yalang qo'lingiz bilan rezavorlarni olmaysiz, chunki bo'ri mevalarining yangi sharbati terini bezovta qilishi mumkin (masalan, yangi ananas sharbati kabi). Butaning ostidagi matoni yoyib, shoxlardan rezavorlarni taqillatish yaxshidir. Mevalar yorqin qizil rangga aylanganda va to'liq pishganida yig'ib olinishi kerak. Pishmagan yangi rezavorlar zaharli bo'lishi mumkin. Xom ashyoning shifobaxsh xususiyatlariga ega bo'lishi uchun rezavorlar teri tozalana boshlaguncha quritilishi kerak. Siz faqat quritishingiz mumkin tabiiy ravishda, pechlar va konservantlardan foydalanmasdan.

2. Goji ildiz qobig'i- yo'tal, isitma uchun ishlatiladi, qondagi xolesterin miqdorini pasaytiradi, shuningdek, siydik haydovchi va laksatif sifatida ishlatiladi. Xom ashyoni olish uchun ildizlarni qazish, yuvish, qobig'ini olib tashlash va quyoshda yaxshilab quritish kerak. Keyin qobiqdan qaynatmalar tayyorlanadi 3. Goji barglaridan tetiklantiruvchi choylarni tayyorlanadi.

-Goji mevalarining navlari

Hozirgi kunda eng mashhur manzarali xilma-xillik "Yangi katta" (NEW BIG) - Polsha tanlovining asosi. Mevalari yumaloq, yirik va shirin. Zo'r asal zavodi va shahar sharoitlariga (shamol, issiqlik, tutun) yaxshi qarshilik ko'rsatadi. O'rta chiziqda yetishtirish uchun mos bo'lgan boshqa ikkita nav - goji "Lhasa"

("Lhasa") va "Xitoy Goji" ("Lyciet"). "Xitoy Goji" yuqori hosildorlikka ega, o'rta mavsumda. Goji "Lhasa" erta meva bera boshlaydi - ekishdan keyingi ikkinchi yilda, 3-4-yilda hosil olib keladigan boshqa navlardan farqli o'laroq. Bu pishgan navlari katta rezavorlar bilan. Bugungi kunda sotiladigan ko'plab narsalar ham bor. Gibrid navlari (ularning belgilari asosan qachon uzatiladi vegetativ ko'payishi, va urug'lar orqali emas), masalan, "NR1 Lifeberry" - sovuqqa chidamli va kasalliklar va zararkunandalarga chidamli. Endi goji haqida faqat dangasalar bilishmaydi. Vitaminlar, minerallar va antioksidantlarga boy shirin va nordon qizil rezavorlar ko'pchilik tomonidan yaxshi ko'riladi, ayniqsa, bunga intilayotgan odamlar sog'lom turmush tarzi hayot. Bitta muammo - goji rezavorlarining narxi juda yuqori. Shunga qaramay, ularni Gollivud yulduzlari yaxshi ko'radilar, ular ko'plab kasalliklar uchun panatseya sifatida taqdim etiladi va uzoq Xitoyda yetishtiriladi. Darhaqiqat, Tibet zirk butasi shimoliy hududlarda, hatto o'rta bo'lakda ham o'sishi va meva berishi mumkin. Tabiatda goji asosan tog'li hududlarda uchraydi, u mutlaqo oddiy va juda chidamli. Qurg'oqchilik yoki yomg'ir, sovuq yoki issiqlik - bu o'simlik parvo qilmaydi. Shuning uchun goji rezavorlari amalda maxsus sharoitlar va maxsus qishloq xo'jaligi texnologiyasini talab qilmaydi. U ozgina zararkunandalar va kasalliklarga ega. Rostini aytsam, goji etishtirishdagi qiyinchilik - bu ko'chat olish va ularni to'g'ri ekish. Albatta, siz bolalar bog'chalarini qidirib, tayyor sotib olishingiz mumkin yosh o'simlik, lekin urug'lardan ko'chatlarni o'zingiz etishtirish ancha ishonchli. Ideal holda, ekish uchun siz yangi rezavorlardan urug'larni olishingiz kerak, bu bizning haqiqatimizda amalga oshirilmaydi. Urug'larni ekish uchun tuproq erning ikki qismidan va hijobning bir qismidan tayyorlanadi. ga qo'shilishi mumkin tuproq aralashmasi oz miqdorda kul. Birinchidan, urug'lar bir qutiga, sayoz oluklarga ekilgan va yarim santimetrli hijob qatlami bilan qoplangan. Birinchi kurtaklar paydo bo'lgunga qadar qutini plyonka bilan yopish va issiq qorong'i joyga qo'yish tavsiya etiladi. Keyin ko'chatlar bilan konteyner engil derazaga qo'yiladi. Tuproq namligi purkagich bilan purkagich bilan saqlanadi, chunki goji ko'chatlari sayohatning boshida juda zaifdir. To'rtinchi haqiqiy barg paydo bo'lgandan so'ng, o'simliklar alohida idishlarga sho'ng'iydi. 500 millilitrli chuqur stakanlarni olish yaxshidir, chunki ildiz sistemasi goji asosan chuqur rivojlanadi. Shuning uchun, ko'chirib o'tkazishda, ko'chatni iloji boricha chuqurroq yig'ish va uni tuproq bo'lagi bilan birga ko'chirib o'tkazish muhimdir. Ayoq xavfi o'tishi bilan (may-iyun oylarida) yosh goji o'simliklarini ekish mumkin. Goji har qanday tuproqda o'sishi mumkin, lekin gidroksidi va toshloq tuproqlarni afzal ko'radi, shuning uchun teshikka ko'chat ekish paytida kul qo'shilishi kerak. Kelajakdagi

butalar bir-biridan 1,5-2 metr masofada joylashgan. Urug'lardan o'stirilgan kichik ko'chatlar uchun 20 santimetr chuqurlikdagi teshiklarni qilish, ularning yarmini gumus va kul aralashmasi bilan to'ldirish va keyin o'simliklar ekish kifoya. Bolalar bog'chasidan kattaroq ko'chatlar uchun sizga yarim metr diametrli va 40 santimetr chuqurlikdagi teshiklar kerak bo'ladi. Bunday chuqurning tubiga bir chelak kompost, torf yoki gumus quyiladi va litrli idish kul. Agar siz mineral o'g'itlarning raqibi bo'lmasangiz, unda tuproq aralashmasiga 150-200 gramm superfosfat qo'shishingiz mumkin. Ekishdan so'ng, goji ko'chatlari yaxshi sug'orilishi, mulchalanishi va tayanch yoki panjara o'rnatilishi kerak - yosh butalarning shoxlari ko'pincha erga moyil bo'ladi, shuning uchun ularni darhol bog'lash tavsiya etiladi. Goji zirklarini parvarish qilish o'simlikni kesish va boshpana qilish bilan buta hosil qilishdan iborat qish davri. Bu holda sug'orish va o'g'itlash kerak emas (agar juda quruq yozda butalarni haftasiga ikki martadan ko'p bo'lmagan sug'orish kerak bo'lmasa). Klassik godji bilan dastlabki uch yil ichida eng kuchli va eng uzun novdalardan uch-beshtasi tanlanadi, qolganlari kesiladi. To'rtinchi yilda har bir skelet novdasida 20-50 santimetr uzunlikdagi bir yoki ikkita kurtaklar qoladi. Bu kurtaklar meva elkalarining bir turiga aylanadi. Ustida keying yil Mevali yelkalarda 3-4 ta kuchli meva shoxlari qoladi. Kelajakda joriy yilning meva shoxlari har yili kesilib, har birida 1-4 kurtak qoldiradi. Bunday kuchli Godji hosil hosil bo'ladigan yosh novdalarning o'sishini rag'batlantiradi. Daraxt shaklida goji tupini hosil qilganda, ekishdan keyingi ikkinchi yildan boshlab, eng uzun va eng kuchlilaridan biri tashqari barcha novdalar kesiladi. U darhol baland qoziqqa bog'lanadi. Kelajakda ular asosiy poyasi 1,5 metr balandlikka etgunga qadar barcha qo'shimcha kurtaklarni kesib tashlashni davom ettiradilar. Keyin, Azizillo klassik versiyasida bo'lgani kabi, meva elkalari va shoxlari hosil bo'ladi. Goji haroratning -35°C gacha tushishiga bardosh beradi, lekin undan ham ko'proq bo'lganda ham sovuq urmaydi. Tibet zirklari vegetativ ravishda yaxshi ko'payadi - kurtaklar bilan. Buning uchun iyun oyining o'rtalarida ular yosh novdani olib, erga egib, kichik plastik idishga solib, erga qazishadi. Agar kerak bo'lsa, asir sug'oriladi. Kuzga kelib, u o'z ildizlarini beradi va allaqachon keyingi bahor u ona tupidan ajratiladi va ko'chiriladi. Va nihoyat, shuni ta'kidlashni istardimki, to'g'ri yorug'lik rejimi bilan (orqa yorug'lik bilan). (qish vaqti) Goji berry hatto uyda, idishda ham o'stirilishi va meva berishi mumkin. Mevalar maydan sentyabrgacha, boshqa hududlarda oktyabrgacha. Bu davrda bir nechta hosil yig'ib olinadi, avgust hosili eng qimmatli hisoblanadi. Quritilgan rezavorlar katta mayizga o'xshaydi. Urug'lar kichik, taxminan bir

millimetr.Amerika olimlari tomonidan o'simliklar tarkibidagi anti oksidantlarni foizi bo'yicha ham goji yuqori o'rinlarga egadir.(1-rasm)

Undan tashqari Goji mevasi tarkibidagi C vitamin apelsinga nisbatan 500 marta,ismaloqda uchraydigan temirdan esa 14 marta ko'pligi aniqlangan.Hozirgi vaqtda dunyodagi 93% gojini Xitoy davlati ekspoir qilmoqda.Bizning tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatadiki goji butasi Yoshi oshgani sari undagi hosildorlik ham o'zgaradi .Uch yoshlli goji butasi o'rtacha bir marotabada 5-6 kgdan, 5 yoshli esa 8-10kg gacha,9 yoshli butalar bizning iqlimimizda 12-13 kg gacha hosil beradi.Hozirgi vaqtda goji mevasining quritilgan mevasi 300000 so'mni,ho'l mevasi esa 25-30000 so'mni tashkil etmoqda.Hozirda ushbu o'simlikni o'stirish bo'yicha dastlabki natijalarni olmoqdamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 26.11.2020 yildagi PQ-4901-son
- 2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-apreldagi PQ-4670-son qarori.
- 3.O'. Ahmedov, A. Ergashev, A. Abzalov, M. Yulchieva. O'quv darslik. // Dorivor o'simliklar yetishtirish texnologiyasi va ekologiya.Toshkent – 2009
- 4.Murdaxaev Yu.M Sug'oriladigan yerlarda dorivor o'simliklarni introduksiyasi. // doktorlik ilmiy darjasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. Toshkent. Fan. 1996.
- 5.To'xtaev B.Yo. Sho'r yerlarda dorivor o'simliklarning introduksiyasi // doktorlik ilmiy darjasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. Toshkent. Fan. 1996.

6. O'.Pratov, I.Shamsuvaliyev, F.Sulaymonov, X.Axunov, K.Ibodov, V.Mahmudov
"Botanika (Morfologiya, Anatomiya, Sistematika, Geobotanika)" "Ta'lim
Nashriyoti" Toshkent-2010
7. J.O.Tolipova, A.T.G'ofurov. Biologiya o'qitish metodikasi. Toshkent-2004.
8. S.M.Mustafayev Botanika (Morfologiya, Anatomiya, Sistematika) Toshkent
"O'zbekiston"-2002
9. O'.Pratov, Q.Jumayev Yuksak o'simliklar sistemikasi Toshkent-2003
10. Atabaeva X.N., Xudayqulov J.B. O'simlikshunoslik. "Fan va
texnologiya" nashriyoti, Toshkent 2018

